

TIJORAT BANKLARINI RAQAMLASHTIRISHDA BIG DATA TEXNOLOGIYALARINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI

Turabova Shaxnoza Taxirovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tayanch doktoranti

E-mail: sh.turabova@tsue.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19882850>

Annotatsiya. Mazkur tezida raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyatini takomillashtirishda Big Data texnologiyalarining nazariy-uslubiy asoslari yoritilgan. Big Data tushunchasining mohiyati, asosiy xususiyatlari (5V modeli) hamda bank sektorda qo'llanish yo'nalishlari ko'rib chiqilgan. O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarida raqamli transformatsiya jarayoni statistik ko'rsatkichlar asosida baholangan va Big Data texnologiyalarini joriy etish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Big Data, raqamli iqtisodiyot, tijorat banklari, raqamli transformatsiya, kredit skoringi, J-egri chiziq effekti.

Kirish. Zamonaviy iqtisodiyotda axborot oqimlarining keskin o'sishi va texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida moliya-bank sektori tubdan o'zgarishlarga yuz tutmoqda. Xalqaro Hisob-kitoblar Banki (Bank for International Settlements – BIS, ya'ni jahon markaziy banklari hamkorligini muvofiqlashtiruvchi xalqaro tashkilot) ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha banklarning axborot texnologiyalariga sarflanayotgan xarajatlari yiliga o'rtacha 8-10 foizga ortib bormoqda [1]. McKinsey Global Institute baholashlariga muvofiq, generativ sun'iy intellekt va Big Data analitikasini bank sohasida joriy etish global moliyaviy sektor uchun yiliga 200-340 mlrd AQSh dollari miqdorida qo'shimcha qiymat yaratish imkonini beradi (sektor jami daromadining 2,8-4,7 foizi) [2].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Farmoni bilan tasdiqlangan "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi bank tizimini raqamlashtirishni ustuvor vazifa sifatida belgilab berdi [3]. Markaziy bank statistik byulleteni ma'lumotlariga ko'ra, 2020-2025-yillarda masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar soni 14,6 mln nafardan 82,9 mln nafargacha (5,7 marotaba) o'sgan, plastik kartalar soni 25,8 mln donadan 68,3 mln donagacha (2,6 marta) ko'paygan, terminal to'lovlari hajmi esa 81,0 trln so'mdan 460,3 trln so'mgacha kengaygan [4]. Mazkur dinamika tijorat banklarida ulkan hajmdagi tranzaksion ma'lumotlar to'planishini va Big Data texnologiyalarini chuqur ilmiy tadqiq etish zaruratini tasdiqlaydi.

Mazkur tezisning maqsadi tijorat banklari faoliyatida Big Data texnologiyalarining nazariy-uslubiy asoslarini ochib berish, amaliy qo'llanish

yo'nalishlarini tahlil etish va O'zbekiston bank sektori uchun rivojlanish istiqbollarini asoslashdan iborat.

Big Data ning nazariy asoslari va xususiyatlari. Big Data atamasi 1990-yillar oxirida ilmiy adabiyotda paydo bo'lgan bo'lib, dastlab katta hajmli ma'lumotlar to'plamini qayta ishlashning hisoblash murakkabligini tavsiflash uchun qo'llanilgan. So'nggi sistematik adabiyot tahlilida Big Data tushunchasining ilmiy chegaralari va amaliy qo'llanish doirasi yangilangan, asosiy "V" xususiyatlari haqida zamonaviy ilmiy konsensus shakllantirilgan [5].

Doug Laney (2001) tomonidan taklif qilingan "3V" modeli Big Data ning fundamental xususiyatlarini – hajm (Volume), tezlik (Velocity) va xilma-xillik (Variety) sifatida ifodalaydi [6]. Keyinchalik ushbu model haqqoniylik (Veracity) va qiymat (Value) xususiyatlarini qo'shish orqali "5V" konsepsiyasiga kengaytirildi va bank sektoriga nisbatan eng keng tarqalgan modelga aylandi.

An'anaviy ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlaridan farqli ravishda, Big Data muhitida quyidagi texnologik yechimlar qo'llaniladi: Hadoop ekotizimi (HDFS, MapReduce, YARN), Apache Spark hisoblash platformasi, NoSQL ma'lumotlar bazalari (MongoDB, Cassandra, HBase), oqimli qayta ishlash platformalari (Apache Kafka, Apache Flink) hamda bulutli hisoblash xizmatlari (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform). Mazkur texnologiyalarning bank sektoriga moslashtirilgan qatlamli arxitekturasi 1-rasmda keltirilgan. Theodorakopoulos va boshqalar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda ta'kidlanishicha, Big Data ning amaliy qiymati ma'lumotlarning hajmida emas, balki ulardan amaliy ahamiyatga ega bo'lgan bilimlarni ajratib olish va biznes qarorlarini ilmiy asoslash imkoniyatida namoyon bo'ladi [7].

1-rasm. Big Data muhitining qatlamli arxitekturasi (bank sektori uchun)

Manba: tadqiqotchilar [5; 7] ishlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Tijorat banklarida Big Data texnologiyalarining qo'llanilish yo'nalishlari. Bank sektorida Big Data texnologiyalarining qo'llanilish yo'nalishlari keng qamrovli bo'lib, asosiylari quyidagilardan iborat [8].

Kredit skoringi va kreditga layoqatlilikni baholash. So'nggi sistematik adabiyot tahlilida [9] kredit risklarini baholashda chuqur o'rganish (Deep Learning) modellari va ansambl usullari (Random Forest, XGBoost, Gradient Boosting) klassik mashinaviy o'qitish algoritmlaridan ustunligi empirik tasdiqlangan. Banklar mijozning tranzaksiyalar tarixi, raqamli ilovalardagi xulq-atvori va mobil to'lovlar ma'lumotlarini birgalikda tahlil qilish orqali kredit qarorlarini chuqurroq asoslay oladi.

Mijozlarni segmentlash va shaxsiylashtirish. Klaster tahlili va assotsiativ qoidalar usullari banklarga mijozlarni xulq-atvori va moliyaviy ehtiyojlariga ko'ra mikro-segmentlarga ajratish imkonini beradi [10]. Bu esa har bir mijozga muvofiq mahsulot va xizmatlarni taklif etish (cross-selling va up-selling) samaradorligini sezilarli darajada oshirishga olib keladi.

Firibgarlikka qarshi kurash (Anti-Fraud). Real vaqt rejimida tranzaksiyalarni monitoring qilish va anomaliyalarni aniqlash Big Data ning eng muhim bank ilovalaridan biri sanaladi. Sun'iy intellekt usullari (chuqur neyron tarmoqlar,

anomaly detection algoritmlari) firibgarlik holatlarini aniqlash darajasini ko'tarish va soxta signallar (false positives) sonini kamaytirish imkonini beradi.

Operatsion samaradorlik va xarajatlarni optimizatsiyalash. Beccalli (2007) Yevropa banklarida olib borgan empirik tadqiqotda axborot texnologiyalariga investitsiyalarning bank rentabelligiga ta'sirini "J-egri chiziqli effekt" (J-curve effect) sifatida talqin qilgan: dastlabki 2-3 yil mobaynida xarajatlar daromadlardan oshib ketadi, lekin keyinchalik investitsiyalar uzoq muddatli barqaror foyda keltiradi [11]. Berger (2003) ham bank operatsiyalarida texnologik o'zgarishlar hosildorlik o'sishiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatishini empirik tasdiqlagan [12]. Mazkur metodologik yondashuv O'zbekiston bank sektori uchun ham metodologik ahamiyatga ega.

Big Data texnologiyalarini joriy etishning xorij tajribasi va O'zbekiston banklaridagi joriy holat. Yetakchi xalqaro banklar Big Data texnologiyalarini joriy etishda jiddiy yutuqlarga erishgan. Goldman Sachs banki tomonidan ishlab chiqilgan Marquee platformasi katta hajmdagi bozor ma'lumotlarini real vaqt rejimida tahlil qilish va investitsion qarorlarni avtomatlashtirish imkonini beradi. Wells Fargo banki Predictive Analytics tizimini joriy etib, mijozlar xulq-atvorini bashoratlash sohasida yutuqlarga erishdi. Xitoyning Ant Group kompaniyasi MYbank loyihasi orqali bir necha daqiqada mikrokreditlar berish tizimini ishga tushirgan – ushbu modelda kredit qarori 3000 dan ortiq parametrlar bo'yicha real vaqt rejimida shakllantiriladi.

O'zbekiston banklarida ham raqamli transformatsiya jarayoni faol davom etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktabrdagi PQ-358-son Qarori bilan tasdiqlangan "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi" moliya-bank sohasida katta ma'lumotlar (Big Data) va sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash bo'yicha ustuvor yo'nalishlarni belgilab berdi [13]. Strategiyaga muvofiq, banklarda kreditlash, mijozlarning to'lov qobiliyatini baholash, monitoring va prognozlashtirish vazifalarida intellektual texnologiyalarni rivojlantirish ko'zda tutilgan.

Shu bilan birga, mahalliy banklarda Big Data texnologiyalarini to'la-to'kis joriy etishda bir qator tizimli muammolar mavjud: birinchidan, ma'lumotlar bazalarining tarqoqligi va birlashgan ma'lumotlar omborxonalarining (Data Warehouse, Data Lake) yetarli darajada rivojlanmaganligi; ikkinchidan, malakali ma'lumotlar tahlilchilari (Data Scientists) tanqisligi va ushbu sohaga ixtisoslashgan oliy ta'lim dasturlarining cheklanganligi; uchinchidan, raqamli infratuzilmaga investitsiyalarning ko'p hollarda qisqa muddatda iqtisodiy samara

bermasligi (Beccalli ta'kidlagan J-curve effekti [11]) va davlat tomonidan rag'batlantirish mexanizmlarining yetishmasligi.

Xulosa. Birinchidan, Big Data texnologiyalari tijorat banklari raqamli transformatsiyasining muhim komponenti sanaladi va 5V modeli (Volume, Velocity, Variety, Veracity, Value) doirasida nazariy ifodalanadi.

Ikkinchidan, bank sektorida Big Data ning qo'llanish doirasi keng bo'lib, kredit skoringi, mijozlarni segmentlash, firibgarlikka qarshi kurash va operatsion samaradorlikni oshirish yo'nalishlarida o'zining samaradorligini namoyish etmoqda.

Uchinchidan, J-egri chiziq effekti raqamli investitsiyalarning qisqa muddatli salbiy moliyaviy ta'sirini va uzoq muddatli ijobiy oqibatlarini tushuntirib beradi. Ushbu metodologik yondashuv O'zbekiston bank sektoriga nisbatan ham qo'llanilishi maqsadga muvofiqdir.

To'rtinchidan, O'zbekiston tijorat banklarida Big Data texnologiyalarini muvaffaqiyatli joriy etish uchun birlashgan ma'lumotlar omborxonalarini yaratish, malakali kadrlarni tayyorlash hamda raqamli infratuzilmaga investitsiyalarni rag'batlantirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bank for International Settlements. Annual Economic Report 2023. – Basel: BIS, 2023. – 142 p. – URL: <https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2023e.htm>
2. McKinsey Global Institute. The economic potential of generative AI: The next productivity frontier. – McKinsey & Company, 2023. – URL: <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Farmoni "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasini va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida // Lex.uz. – URL: <https://lex.uz/docs/-5030957>
4. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Statistik byulleten. 2020-2025-yillar (6.4 va 6.5-jadvallar). – Toshkent: O'zR Markaziy banki nashri. – URL: <https://cbu.uz/oz/statistics/>
5. Han X., Gstrein O.J., Andrikopoulos V. When we talk about Big Data, what do we really mean? Toward a more precise definition of Big Data // Frontiers in Big Data. – 2024. – Vol. 7. – Article 1441869. DOI: 10.3389/fdata.2024.1441869.
6. Laney D. 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity, and Variety // META Group Research Note. – 2001. – Vol. 6, No. 70.

7. Theodorakopoulos L., Theodoropoulou A., Bakalis A. Big data in financial risk management: evidence, advances, and open questions: a systematic review // *Frontiers in Artificial Intelligence*. – 2025. – Vol. 8. – Article 1658375. DOI: 10.3389/frai.2025.1658375.
8. Srivastava U., Gopalkrishnan S. Impact of Big Data Analytics on Banking Sector: Learning for Indian Banks // *Procedia Computer Science*. – 2015. – Vol. 50. – P. 643–652.
9. Bhatore S., Mohan L., Reddy Y.R. Machine learning techniques for credit risk evaluation: a systematic literature review // *Journal of Banking and Financial Technology*. – 2020. – Vol. 4, Issue 1. – P. 111–138. DOI: 10.1007/s42786-020-00020-3.
10. Chen M., Mao S., Liu Y. Big Data: A Survey // *Mobile Networks and Applications*. – 2014. – Vol. 19. – P. 171–209.
11. Beccalli E. Does IT investment improve bank performance? Evidence from Europe // *Journal of Banking & Finance*. – 2007. – Vol. 31, Issue 7. – P. 2205–2230.
12. Berger A.N. The economic effects of technological progress: Evidence from the banking industry // *Journal of Money, Credit and Banking*. – 2003. – Vol. 35, Issue 2. – P. 141–176.
13. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktabrdagi PQ-358-son Qarori “Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida” // *Lex.uz*. – URL: <https://lex.uz/docs/-7158604>

